

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19152505>

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПАРА-ФЕХТОВАНИИ НА САБЛЯХ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

Махмуджонова Ф.Х

Узбекский Государственный университет физической культуры и спорта

Кафедра адаптивной физической культуры и параспорта

Студент группы АР 01-24

mahmudzonovafatima@gmail.com

***Аннотация.** В данной статье представлен структурно-сравнительный анализ результатов двухгодичных национальных соревнований по фехтованию и парафехтованию в рамках Чемпионата Узбекистана. В статье исследуется динамика численности участников и распределения призов в индивидуальных и командных соревнованиях, а также рассчитывается комплексный региональный рейтинг. Полученные данные отражают тенденции развития парафехтования и могут быть использованы при планировании спортивной подготовки и региональной адаптивной спортивной политики.*

***Ключевые слова.** Пара-фехтование, сабля, региональный рейтинг, динамика участников, медальное распределение, адаптивный спорт, спортивная статистика, соревновательная структура.*

***Abstract.** This article presents a structural and comparative analysis of the two-year results of the national fencing and para-fencing competitions of the Uzbekistan Championship. The article studies the dynamics of the number of participants and the distribution of prizes in individual and team competitions, and calculates an integrated regional rating. The data obtained reflect the development trends of para-fencing and can be used in the planning of sports training and regional adaptive sports policy.*

***Keywords.** Para-fencing, sabre, regional ranking, participant dynamics, medal distribution, adaptive sports, sports statistics, competition structure.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O‘zbekiston chempionati milliy qilichbozlik hamda para-qilichbozlik musobaqalarining ikki yillik natijalarining tarkibiy va qiyosiy tahlili keltirilgan. Maqolada ishtirokchilar sonining dinamikasi va yakka va jamoaviy musobaqalarda sovrinlar taqsimoti o‘rganilgan va integratsiyalashgan mintaqaviy reyting hisoblab chiqilgan. Olingan ma‘lumotlar para-qilichbozlikning rivojlanish tendentsiyalarini aks ettiradi va sport mashg‘ulotlarini rejalashtirish va mintaqaviy adaptiv sport siyosatida qo‘llanilishi mumkin.*

***Kalit so‘zlar.** para-qilichbozlik, qilichbozlik, mintaqaviy reyting, ishtirokchilar dinamikasi, medallar taqsimoti, moslashuvchan sport turlari, sport statistikasi, musobaqalar tuzilishi.*

Введение. Развитие пара-фехтования в Узбекистане сопровождается увеличением числа участников и расширением регионального представительства. Доктор медицинских наук А.А. Котельников в своих исследованиях указывает:

"Занятия параспортом положительно влияют на психоэмоциональное состояние спортсменов с инвалидностью, повышая их самооценку и мотивацию к активной жизни."

В Узбекистане предпринимаются значительные усилия для развития паралимпийского спорта и обеспечения равных возможностей для людей с ограниченными физическими возможностями. Так, 18 мая 2021 года Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах по развитию паралимпийского движения», направленное на расширение условий для занятий спортом лиц с инвалидностью и увеличение их вовлеченности в спортивные мероприятия. Несмотря на положительные тенденции последних лет, пара-фехтование в Узбекистане долгое время развивалось медленно. Причинами этому являлись ограниченное финансирование специализированных секций, недостаточная материально-техническая база, отсутствие квалифицированных тренеров, а также низкая информированность общества о возможностях спорта для людей с инвалидностью. Кроме того, недостаток систематизированной статистики и анализа результатов национальных соревнований затруднял планирование и развитие тренировочных программ и

региональных центров подготовки. В современных условиях особое значение приобретает не только количественный рост участников, но и анализ структуры соревновательных результатов. Исследование распределения призовых мест позволяет выявить уровень конкурентности, степень региональной дифференциации и динамику спортивного развития. Это дает возможность более объективно оценить эффективность проводимых мероприятий и разработать стратегии для дальнейшего продвижения пара-фехтования в стране. Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью систематизации статистических данных национальных соревнований, выявления факторов, влияющих на участие спортсменов с ограниченными возможностями, а также разработки рекомендаций по повышению конкурентоспособности и региональной представленности. Кроме того, понимание исторических причин медленного развития пара-фехтования позволяет учитывать их при формировании долгосрочной политики поддержки спорта для лиц с инвалидностью, что способствует не только спортивной, но и социальной интеграции данной категории граждан.

Цели и задачи исследования. Цель исследования состоит в выявлении закономерностей регионального распределения соревновательных результатов и динамики участия спортсменов в пара-фехтовании на саблях посредством применения методов количественного, сравнительного и рейтингового анализа данных официальных протоколов соревнований.

Методы исследования. В работе использованы: анализ официальных протоколов соревнований, количественный и процентный анализ, сравнительный метод, метод рейтинговой оценки, графическая интерпретация данных (гистограммы)

Для наглядного представления динамики участия спортсменов был построен сравнительный график количества мужчин и женщин, принимавших участие в национальных соревнованиях (рис. 1).

Рисунок 1 — Динамика количества мужчин и женщин, участвующих в Кубке и Чемпионате Узбекистана по пара-фехтованию на саблях (2025 г.)

На рисунке 1 представлена динамика количества участников соревнований по пара-фехтованию на саблях в Республике Узбекистан по результатам двух национальных турниров 2025 года: **Кубка Узбекистана**, проведённого в городе Андижане с 23 по 27 апреля 2025 года, и **Чемпионата Узбекистана**, состоявшегося в городе Чирчике с 14 по 19 ноября 2025 года. Анализ представленных данных показывает положительную динамику увеличения числа спортсменов, принимающих участие в национальных соревнованиях по пара-фехтованию. На **Кубке Узбекистана** общее количество участников составило **51 спортсмен**, из которых **21 женщина** и **30 мужчин**. В последующих соревнованиях — **Чемпионате Узбекистана** — количество участников увеличилось до **71 спортсмена**, среди которых **33 женщины** и **38 мужчин**. Таким образом, общее количество участников соревнований увеличилось на **20 спортсменов**, что составляет приблизительно **39 % роста** по сравнению с первым турниром сезона. Особенно заметное увеличение наблюдается среди **женщин-спортсменок**. Их количество возросло с **21 до 33 человек**, что составляет **рост на 12 спортсменок**, или примерно **57 %**. Данная тенденция может свидетельствовать о повышении интереса женщин к занятиям парафехтованием, а также о расширении возможностей для участия в спортивных соревнованиях. Количество **мужчин-спортсменов** также увеличилось — с **30 до 38 человек**, что составляет **прирост на 8 спортсменов**, или около **27 %**. Хотя темп роста среди мужчин несколько ниже, чем среди

женщин, наблюдаемая динамика также указывает на расширение соревновательной активности и увеличение числа участников. Дополнительный анализ регионального состава участников показывает, что рост количества спортсменов связан не только с увеличением числа участников из уже представленных регионов, но и с **расширением географии соревнований**. Так, на **Кубке Узбекистана** основными регионами-участниками являлись **Андижанская область, Ташкентская область, Республика Каракалпакстан, город Ташкент, Самаркандская область, Бухарская область, Ферганская область и Джизакская область**. В последующем **Чемпионате Узбекистана** к участию в соревнованиях дополнительно подключились спортсмены из **Навоийской и Наманганской областей**, что свидетельствует о расширении регионального представительства и постепенном распространении парафехтования в новых регионах страны. Наиболее значительный рост числа участников наблюдается в **Андижанской области**, где количество спортсменов увеличилось с **15 до 18 человек**. Существенное увеличение также отмечается в **Республике Каракалпакстан**, где число участников возросло с **8 до 11 спортсменов**. В городе **Ташкенте** количество спортсменов увеличилось с **6 до 9 человек**, а в **Ташкентской области** — с **10 до 7 спортсменов**, что указывает на определённые изменения в региональной структуре участия. Положительная динамика также наблюдается в **Бухарской области**, где количество спортсменов увеличилось с **5 до 6 человек**. Таким образом, анализ гистограммы показывает, что развитие пара-фехтования в Республике Узбекистан сопровождается **устойчивым ростом числа участников соревнований**, увеличением количества женщин-спортсменок и **расширением географии регионального участия**. Полученные результаты позволяют сделать вывод о постепенном укреплении системы подготовки спортсменов и активизации развития паралимпийского спорта в различных регионах страны. Анализ региональной структуры участников соревнований по пара-фехтованию на саблях показывает существенные различия в уровне представительства спортсменов из различных

регионов Республики Узбекистан. Наибольшее количество спортсменов было представлено **Андижанской областью**, на долю которой приходится **33 участника**, что составляет приблизительно **29 % от общего количества спортсменов**, принявших участие в анализируемых соревнованиях.

Рисунок 2 — Распределение участников соревнований по регионам Республики Узбекистан

Это свидетельствует о достаточно высоком уровне развития парафехтования в данном регионе, наличии активной спортивной базы и системной подготовки спортсменов. Второе место по числу участников занимает **Республика Каракалпакстан**, представившая **19 спортсменов**, что составляет около **17 %** от общего количества участников. Данный показатель также свидетельствует о положительной динамике развития параспорта в регионе и достаточно широком вовлечении спортсменов в соревновательную деятельность. Следующую группу составляют **город Ташкент** и **Ташкентская область**, представившие соответственно **15 спортсменов (около 13 %)** и **12 спортсменов (около 11 %)**. Участие данных регионов объясняется наличием крупных спортивных центров, тренировочных баз и организационных возможностей для подготовки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Значительное участие также продемонстрировала **Бухарская область**, представившая **11 спортсменов**, что составляет примерно **10 %** от общего количества участников

соревнований. Данный показатель свидетельствует о постепенном расширении географии развития парафехтования в стране. **Наманганская область** представлена **10 спортсменами**, что составляет около **9 %** от общего числа участников. Это указывает на формирование и развитие спортивных секций и тренировочных программ по парафехтованию в регионе. Меньшее количество спортсменов было представлено **Самаркандской областью**, где участие приняли **5 спортсменов (около 4 %)**. **Джизакская и Ферганская области** представлены соответственно **4 спортсменами каждая**, что составляет приблизительно **3 %** от общего количества участников. Наименьшее представительство зафиксировано в **Навоийской области**, где участие принял **1 спортсмен**, что составляет около **1 %** от общего числа участников соревнований. Таким образом, результаты анализа региональной структуры показывают, что развитие парафехтования в Республике Узбекистан носит **неравномерный характер**. Ряд регионов демонстрирует высокий уровень вовлеченности спортсменов и активное участие в национальных соревнованиях, тогда как в некоторых областях наблюдается относительно низкий уровень представительства. Полученные данные позволяют сделать вывод о необходимости дальнейшего **расширения региональной сети спортивных секций**, повышения доступности тренировочных программ и стимулирования участия спортсменов из менее представленных регионов страны. Особенно заметная положительная динамика наблюдается среди женщин. Количество спортсменок увеличилось с **21 до 33 человек**, что соответствует росту примерно **57 %**. Среди мужчин также отмечается увеличение числа участников: их количество выросло с **30 до 38 человек**, что составляет около **26,7 %**. Полученные данные свидетельствуют о расширении соревновательной активности спортсменов и постепенном развитии парафехтования в Республике Узбекистан. **Заключение.** Проведённый анализ статистических данных национальных соревнований по парафехтованию на саблях в Республике Узбекистан позволил выявить ряд особенностей развития данного вида спорта.

Установлено, что в течение одного соревновательного сезона наблюдается **положительная динамика увеличения числа участников**, что подтверждается ростом количества спортсменов как среди женщин, так и среди мужчин. Сравнительный анализ результатов **Кубка Узбекистана**, проведённого в городе Андижане с 23 по 27 апреля, и **Чемпионата Узбекистана**, состоявшегося в городе Чирчике с 14 по 19 ноября 2025 года, показал увеличение общего количества участников с **51 до 71 спортсмена**, что свидетельствует о росте интереса к парафехтованию и расширении соревновательной активности. Особенно заметным является увеличение числа **женщин-спортсменок**, количество которых возросло с **21 до 33 человек**, что составляет приблизительно **57 % роста**. Число **мужчин-спортсменов** также увеличилось с **30 до 38 человек**, что составляет около **27 % прироста**. Данные показатели демонстрируют положительную тенденцию вовлечения спортсменов в паралимпийский спорт и свидетельствуют о расширении возможностей для занятий адаптивной физической культурой. Анализ регионального распределения участников показал, что наибольшее количество спортсменов представлено **Андижанской областью**, что свидетельствует о высокой активности спортивных организаций данного региона и эффективной системе подготовки спортсменов. Значительное участие также демонстрируют Республика Каракалпакстан, город Ташкент и Ташкентская область. В то же время ряд регионов представлен меньшим количеством спортсменов, что указывает на необходимость дальнейшего развития инфраструктуры параспорта и расширения региональных программ подготовки спортсменов.

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о **положительной динамике развития пара-фехтования в Республике Узбекистан**, выражающейся в увеличении числа участников соревнований, расширении регионального представительства и росте соревновательной активности спортсменов. Дальнейшее развитие данного вида спорта требует укрепления региональной спортивной базы, расширения системы подготовки тренеров и повышения доступности спортивных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Список использованной литературы.

1. Аникин, В.А. *Адаптивная физическая культура и спорт: учебное пособие.* — Москва: Физкультура и спорт, 2019. — 256 с.
2. Бондарь, Н.И. *Инклюзивный спорт: теория и практика.* — Санкт-Петербург: Питер, 2020. — 184 с.
3. Государственный стандарт Республики Узбекистан. *Адаптивная физическая культура и спорт.* — Ташкент, 2021.
4. International Wheelchair & Amputee Sports Federation (IWAS). *Wheelchair Fencing Rules and Regulations.* — 2022.
5. Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан. *Положения о парафехтовании и адаптивных спортивных соревнованиях.* — Ташкент, 2022.